

İncəsənət və mədəniyyət problemləri

Beynəlxalq Elmi Jurnal N 1 (55)

Problems of Arts and Culture

International scientific journal

Проблемы искусства и культуры

Международный научный журнал

Baş redaktor: ƏRTEĞİN SALAMZADƏ, sənətşünaslıq doktoru, professor (Azərbaycan)
Baş redaktorun müavini: GÜLNARA ABDRASİLOVA, memarlıq doktoru, professor (Qazaxıstan)
Məsul katib: FƏRİDƏ QULİYEVA, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan)

Redaksiya heyətinin üzvləri:

ŞAMİL FƏTULLAYEV – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
ZEMFİRA SƏFƏROVA – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
RƏNA MƏMMƏDOVA – AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)
RƏNA ABDULLAYEVA – sənətşünaslıq doktoru (Azərbaycan)
SEVİL FƏRHADOVA – sənətşünaslıq doktoru (Azərbaycan)
VLADİMİR PETROV – fəlsəfə elmləri doktoru, professor (Rusiya)
KAMOLA AKİLOVA – sənətşünaslıq doktoru, professor (Özbəkistan)
MEYSER KAYA – fəlsəfə doktoru (Türkiyə)

Editor-in-chief: ERTEGIN SALAMZADE, Prof., Dr. (Azerbaijan)
Deputy editor: GULNARA ABDRASSILOVA, Prof., Dr. (Kazakhstan)
Executive secretary: FERIDE GULIYEVA Ph.D. (Azerbaijan)

Members to editorial board:

ŞHAMİL FATULLAYEV – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
ZEMFIRA SAFAROVA – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
RANA MAMMADOVA – corresponding-member of ANAS (Azerbaijan)
RANA ABDULLAYEVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
SEVIL FARHADOVA – Prof., Dr. (Azerbaijan)
VLADIMIR PETROV – Prof., Dr. (Russia)
KAMOLA AKILOVA – Prof., Dr. (Uzbekistan)
MEYSER KAYA – Ph.D. (Turkey)

Главный редактор: ЭРТЕГИН САЛАМЗАДЕ, доктор искусствоведения, профессор (Азербайджан)
Зам. главного редактора: ГУЛЬНАРА АБДРАСИЛОВА, доктор архитектуры, профессор (Казахстан)
Ответственный секретарь: ФАРИДА ГУЛИЕВА, доктор философии по искусствоведению (Азербайджан)

Члены редакционной коллегии:

ŞHAMİL FƏTULLAYEV – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
ZEMFIRA SAFAROVA – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
RANA MAMADOVA – член-корреспондент НАНА (Азербайджан)
RANA ABDULLAYEVA – доктор искусствоведения (Азербайджан)
SEVIL FARHADOVA – доктор искусствоведения (Азербайджан)
VLADIMIR PETROV – доктор философских наук, профессор (Россия)
KAMOLA AKILOVA – доктор искусствоведения (Узбекистан)
MEYSER KAYA – кандидат искусствоведения (Турция)

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir.
N 3756. 07.06.2013-cü il.

Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1143.
H.Cavid prospekti, 31
Tel.: +99412/539 35 39
E-mail:mii_inter@yahoo.com
www.mii.az

RƏSSAM MƏHƏMMƏD ƏLİYEVİN YARADICILIĞINDA SOYQIRIM MÖVZUSU

Məhəmməd Əliyev 1952-ci ildə Bakıda anadan olub, orta təhsilini doğma yurdunda tamamlamışdır. Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbinin məzunu olub (1968 – 1973) və V.Muxina adına Leninqrad (Sankt- Peterburq) Ali Rəssamlıq Məktəbinin bölməsində (1978 - 1983) təhsil almışdır.

İlk fərdi sərgisi 1985-ci ildə Sankt- Peterburqda olmuşdur.

Məhəmməd Əliyev 1986-cı ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqının üzvü seçilib. 1990-cı ilin qanlı yanvar günlərində «Ruhların səsi» adlı tablosu baş verənlərə etiraz əlaməti olaraq Bakı metrosundan asılıb. 1991-ci ildə Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyi onun «Sevgililər» adlı rəsm əsərini yüksək qiymətə alıb. Türkiyəyə köçərək, burada yaşamağa başladıqdan sonra əsərləri daha böyük marağa səbəb olmuşdur. Ən qısa zamanda onun rəsmləri ABŞ, İngiltərə, Avstriya, Almaniya və Fransada sərgilənib, öz modernist üslubu ilə müəllifinə şöhrət gətirmişdir. O, həm rəssam, həm heykəltəraş, həm keramikaçı, həm də qrafikdir. Türkiyədə yaşamağa başladıqdan sonra Azərbaycanda yalnız bir dəfə - 2007-ci ilin payızında sərgisi açılıb. Həmin vaxt Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda təşkil edilən nümayişdə rəssamın 60-dək əsəri təqdim olunub [1, 2].

«Türkiyənin Pikassosu» kimi tanınan rəssam haqqında Türkiyənin nüfuzlu gündəlik qəzetlərindən biri - «Vətən»də, qəzetin aparıcı yazarlarından biri M. Kemalın bu kimi yazısı qeyd edilmişdi: «Məhəmməd Əliyevin keramiklərini və tablolarını Pikasso ilə müqayisə etmək bəlkə də bir az şişirtmə kimi görünə bilər, amma bu əsərlər Pikasso və Salvador Dali ilə bərabər İspaniyanın üç ən modern rəssamından biri sayılan Xuan Mironun çəkdiqlərindən zərrəcə geri qalmır».

Türkiyə qəzetlərində Məhəmməd Əliyev haqqında yazılanların sətirləri də çox maraqlıdır: «Məhəmməd Əliyev - Azərbaycanın küresəl şöhrəti», «Məhəmməd Əliyevi yetərinə tanımırıq, amma o bir dünya starı»...

M.Əliyev Türkiyədə AKP hökumətinin Ermənistanla sərhədlərin açılması yönündə apardığı siyasətin ən qatı əleyhdarlarından və etirazçılarından biridir. Məhəmməd Əliyev «erməni açılımı»na qarşı imzatoqlama kampaniya-

sına da qatılıb və «Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açılmasın!» başlıqlı etiraz mətnini imzalayıb...[2]

Rəssamın yaradıcılığında erməni vandalizminə qarşı etiraz xüsusi bir səhifə təşkil etmişdir. Azərbaycan xalqının fəryadı, acı səhnələri və dəhşətli mənzərələr onun əsərlərində əyaniliyi və yaddaqalanlığı ilə bədii əksini tapmışdır.

Son vida (120x90)

Müsaibə zamanı rəssam qeyd etdi ki, “Son vida” adlanan bu əsəri Qarabağda şəhid olmuş xalası oğluna həsr edib. Əfqanıstanda hərbi xidmətdən Azərbaycana qayıtdıqdan sonra könüllü olaraq ətrafına mərd oğulları toplayaraq “Qarabağa gedirik” demiş. Bu əsərdə yeni körpəsi doğulmuş bu gəncin ailəsi ilə vidalaşması təsvir olunmuşdur. Ölüm xəbərini eşidən rəssam təsirlənərək bu əsəri qəlb ağrısı ilə yaratmışdır.

Kompozisiyanın ön tərəfində təsvir olunmuş tünd rəngli əsgər, qadın və uşaq həmin şəhiddir ki ailəsi ilə vidalaşır. Bir əli ilə ailəsini digər əli ilə silahı tutaraq qürurla dayanan əsgər, qəhrəmanlığı, Azərbaycan oğlunun əyilməzliyini göstərir.

Əsərdə diqqət çəkən digər bir detal qara buluddu. Rəssamın qeyd etdiyinə görə bununla o, Azərbaycanın üstündə olan erməni savaşını göstərməyə çalışmışdır. Hətta rəssamın bu fikirlərini qeyd etməyi özümə borc bildim: - “İnşallah o qara bulud gedər və Azərbaycan da günəşli günə çıxar, öz Qarabağına qovuşar..”.

Kompozisiyanın mərkəzində qucağında uşaq tutmuş yaşlı kişi obrazı diqqət çəkir. Bu, rəssamın özüdür, uşağı bağrına basıb - heç bir uşaq ölməsin, heç bir uşaq getməsin... deyərək sanki bütün Azərbaycan oğullarını həmin uşağın timsalında qorumağa çağırır.

Şərqli üslubunda olan tikililəri ağ rəngdə təsvir etməyi sevən rəssam arxa planda memarlıq abidələrini - minarə, məscid, günbəzli keçmiş yaşayış tikililərini təsvir etmişdi.

Fonda qara rəngdə axan Kür çayını görürük. Rəssamın sözləri ilə desək: - “Mən sevirəm Kürü qara rəngdə çəkməyi. Çünki Qarabağ hadisələri ilə bağlı məmləkətdə bir qara bulud var..”.

Rəssam əsərin məzmun yükünü daha da dolğun etmək üçün arzu və muradı simvolizə edən atı və nuru, həyatı özündə birləşdirən çırağı da bura daxil etmişdi. Bir çox əsərlərində sevə-sevə yaratdığı yanan çırağı bu tabloda da verməklə - .. “gedən oğullarımız qayıdar, həmin çırağ evdə həmişə yanar, sönməz..” deyir.

Xocalı vəhşiliyi (300x180)

M.Əliyev Xocalı faciəsini insanlıq tarixində dəhşətli faciələrdən biri sayaraq qəlb ağrısı ilə “Xocalı vəhşiliyi” tablosunu yaratmışdır.

Anaların ahı, fəryadı duyulan bu əsərdə gecə, soyuq havada silahsız sakinləri vəhşicəsinə işgəncə verib öldürən erməniləri vəhşi heyvan şəklində

təsvir edilmişdir. Əsərdə diqqət çəkən bir detal da əlində sülh, əmin-amanlığı simvolizə edən göyərçin [3] tutmuş uşaqdır. Həqiqətən də daşdığı mənasına görə çox təsirli olan bu bağlılıq rəssamın vurğuladığı kimi: - “.. bu uşaq əlində quşu tutaraq azad olmaq istəyir, ölmək istəmir, savaşımaq istəmir...”.

M.Əliyev ermənilərin qabağına çıxan günahsız insanlar bir neçəsinin əlində bıçaqla verməklə Azərbaycanın igid oğullarının əyilməz qürurunu, mərdliyini, vətənin keşiyində durduqlarını göstərməyə çalışmışdır.

Əsərin bədii təsir gücü sayəsində hər tamaşaçıda günahsız insanlara mərhəmət, faciəni törədənlərə isə sonsuz nifrət hissi oyanır.

Şəhid əsgər (90x120)

Məhəmməd Əliyevin soyqırımıyla bağlı digər bir əsəri “Şəhid əsgər” adlı tablosudur. Rəssam bu əsəri şəhid olmuş xalası oğluna həsr edərək, “Torpaq – uğrunda ölən varsa vətəndir” deyərək kətan üzərində onu bir heykələ, şəhidlərin ölməz bir abidəsinə çevirir. Şəhidlik əbədidir, qalıcıdır. Kəfənə bürünmüş əsgərin əlində silahı ilə təsvir edilməsi, bir əsgər üçün şərəf onun silahı ilə şəhid olmasıdır anlamına gəlir.

Qarabağda baş vermiş hadisələrlə bağlı olaraq fon, buludlar, göy üzünü qara verilərək aşağıda tökülmüş qanları əks etdirən detal təsvir olunmuşdur.

Bir əsgərin müharibənin bütün ağırlığını çiyində daşıyan əsas qüvvə kimi təsvir ifadəsi rənglərin təzadı ilə göstərildiyindən çox təsirlidir.

Əsir əsgər (90x130)

Bu mövzuda yaradılmış, əsir düşmüş Azərbaycan oğullarını simvolizə edən əsərlərdən biri də “Əsir əsgər” əsəridir. Kompozisiyada daha çox obrazın psixoloji yaşantıları qabardılıb. Rəssam əl qolları bağlı olan əsir obrazına bir neçə göz əlavə etməklə bu əsgərlə yanaşa digər əsirlərin də gözünün yolda olduğunu vurğulamağa çalışmışdır. Onun daxilində keçirdiyi ağırları tabloda özünün yadda qalan ifadəsini tapmışdır. Qarabağı xatırladan tikililərin üzərində uçan qara quşlar (rəssam onları kərkəs quşları adlandırır) ermənilərə işarə olaraq onları yırtıcı quşlar kimi tamaşaçının diqqətinə çatdırılmışdır.

“Xocalıda qadın qırğını” adlı əsər acı sarsıdıcı kədər, hüzn, iztirab və dramatik əhvali-ruhiyyə ilə doludur. Rəssam bu əsərinə baxdıqda belə bir fikir söylədi: -“Dünyaya çox pis örnekdir ki, qadını öldürüb qarnından uşağı çıxarıb başını kəsəsən və bütün bunu çəkərək videonu dünyaya göstərəsən. Bu sarsıdıcı bir hərəkətdi...”

Xocalıda qadın qırğını (90x110)

Əsərə diqqət etsək, ana və uşağın ayağında mozaikaya bənzər bir detal görürük. Rəssamın sanki dənəciklərə ayırdığı bu detalın həmişə belə əbədi olaraq qalacağına, yəni bu ananın ölməyəcəyinə işarə olduğunu söylədi.

Bu kompozisiyada da ermənilərə işarə olan uçan qara kərkəs quşlarını görürük. “Bu qan yerdə qalmaz” əsərin ikinci adıdır.

Məhəmməd Əliyevin soyqırırma həsr edilmiş əsərlərinin hər birinin yüksək bədii əhəmiyyətlik dərəcəsi ilə yanaşı, həm də bu əsərlər dərin humanizm, güclü vətəndaşlıq duyğuları ilə doludur. Baxarkən tamaşaçısını duyğulandıran bu əsərlər soyqırım məzmununu özündə hiyf edən və erməni vəhşiliyini ifşa edən nümunələr idi.

Nəticə olaraq son sözü mü rəssamın fikirləri ilə bitirmək istərdim: “Mən sənətçi, rəssam olduğuma görə müharibəyə, bu haqsızlığa qarşı olan etirazımı əsərlərimlə söyləməyə çalışdım. Bunu belə dünyaya çatdırmaq istədim. İnşallah bu əsərlər daha çox gün üzünə çıxar, daha çox yerlərə gedər... Qarabağ heç zaman

unudulmayacaq, Qarabağ bizim yaramızdır. İnşallah bu yara düzələr, çəkilər gedər. Amma yenə də biz bu mövzunu unutmamalıyıq. Ermənilər heç nəyi unutmur. Hətta özləri yalannan bir hadisə düzəldib soyqırım adı ilə dünyaya tanıtmğa çalışır, hətta bunu öz uşaqlarına təbliğ edərək türk xalqına qarşı qızıdırırlar....”.

Açar sözlər: soyqırım, Qarabağ, şəhid, rəssam, əsgər.

ƏDƏBİYYAT

1. https://az.wikipedia.org/wiki/Məhəmməd_Əliyev
2. <http://news.milli.az/culture/3022.html>
3. <https://az.wikipedia.org/wiki/Simvol>

Рамиль Гулиев (Азербайджан)

Тема геноцида в творчестве художника Магомеда Алиева

В творчестве художника Магомеда Алиева мы ясно замечаем чувство глубокой ненависти к врагу, встречаемся с проявлением могучего, несломленного духа азербайджанского народа, его непоколебимой веры в будущее. В этих работах художник проявил глубокое уважение к памяти павших смертью героев шехидов азербайджанского народа, словно возвел монументальный памятник, посвященный их светлой памяти. Эти работы, обладающие глубоким духовным содержанием, будут служить образцом для грядущих поколений.

Ключевые слова: геноцид, Карабах, шахид, художник, солдат.

Ramil Guliyev (Azerbaijan)

The theme of genocide in the creation of the artist Muhammad Aliyev

In the creation of the artist Muhammad Aliyev, we clearly notice a feeling of deep hatred for the enemy, meeting with the manifestation of mighty, unbroken spirit of the Azerbaijani people, his unwavering faith in the future. In these works, the artist showed a deep respect for the memory of the fallen heroes of the death martyrs Azerbaijani people, as if erected a monument dedicated to their blessed memory. These works, which have deep spiritual content, will serve as a model for future generations.

Key words: Genocide, Karabakh, shahid, artist, soldier.

MÜNDƏRİCAT

Salamzadə Ərtegin (Azərbaycan)	3
Soyqırım, aşarşılıq, urkun: türk sənətində soyqırım mövzusu	
Quliyev Ramil (Azərbaycan)	16
Rəssam Məhəmməd Əliyevin yaradıcılığında soyqırım mövzusu	
Seyidəhmədli Günel (Azərbaycan)	23
1991-ci ildə faciəvi şəkildə həlak olan Azərbaycanın siyasi elitasının memorial abidə kompleksi	
Quliyeva Fəridə (Azərbaycan)	31
Qarabağ dərdinin milli teatr səhnəqrafiyasında təcəssümü	
Əliyeva Pərvanə (Azərbaycan)	39
Erməni vandalların türk xalqına qarşı törətdikləri cinayət əməllərinə kulturoloji baxış	
Qalınjanova Asiya, Qalınjanov Səyid (Qazaxıstan)	45
1930-cu illərdə Qazaxıstana deportasiya olunmuş alman rəssamlarının yaradıcılığına dair	

Sadıqova Aidə (Azərbaycan)	54
Soyqırım tarixi hadisə kimi	
Abdullayeva Rəna (Azərbaycan)	60
İlya Kleynenin yaradıcılığında xolokost mövzusu	
Zeynalov Xəzər (Azərbaycan)	66
Yaponiya incəsənətində Xirosima faciəsinin təcəssümü	
Talıbova Aysel (Azərbaycan)	78
Bakının memarlıq mühitində multikulturalizm	
Abdullayeva Səbinə (Azərbaycan)	86
Azərbaycan xalq tətbiqi sənətlərinin müasir dövrdə inkişafı	
Mədətova Gülnaz (Azərbaycan)	91
Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətinin qarşılıqlı əlaqələri probleminə dair	

СОДЕРЖАНИЕ

Саламзаде Эртегин (Азербайджана)	3
Сойгырым, ашаршылык, уркун: тема геноцида в тюркском искусстве	
Гулиев Рамиль (Азербайджана)	16
Тема геноцида в творчестве художника Магомеда Алиева	
Сеидахмедли Гюнель (Азербайджана)	23
Мемориальный комплекс политической элите Азербайджана, трагически погибшей в 1991 году	
Гулиева Фариды (Азербайджана)	31
Отражение Карабахских чаяний в сценографии национального театра	
Алиева Парвана (Азербайджана)	39
Культурологический взгляд на преступления, совершенные армянскими вандалами против тюркского народа	
Галимжанова Асия, Галимжанов Саид (Казахстан)	45
К вопросу о творчестве немецких художников, депортированных в Казахстан в 1930-х годах	

Садыгова Аида (Азербайджана)	54
Геноцид как историческое явление	
Абдуллаева Рена (Азербайджана)	60
Холокост в творчестве Ильи Клейнера	
Зейналов Хазар (Азербайджана)	66
Отражение трагедии Хиросимы в японском изобразительном искусстве	
Талыбова Айсель (Азербайджана)	78
Мультикультурализм в архитектурной среде Баку	
Абдуллаева Сабина (Азербайджана)	86
Развитие азербайджанского прикладного искусства в современный период	
Мадатова Гюльназ (Азербайджана)	91
К проблеме взаимодействия изобразительного и декоративно-прикладного искусства Азербайджана	

CONTENTS

Salamzade Artegin (Azerbaijan)	3
Soyqyrym, asharshilik, urkun: theme of genocide in Turkic art	
Guliyev Ramil (Azerbaijan)	16
The theme of genocide in the creation of the artist Muhammad Aliyev	
Seyidahmadli Gunel (Azerbaijan)	23
Memorial monument complex dedicated to political elite of Azerbaijan who died in 1991	
Guliyeva Farida (Azerbaijan)	31
Incarnation of Garabagh grief on scenography of national theatre	
Aliyeva Parvana (Azerbaijan)	39
Crimes committed against Turkic peoples by Armenian vandals in the culturological context	
Galimzhanova Asiya, Galimzhanov Said (Kazakhstan)	45
On the question about creative work of German artists deported to Kazakhstan in 1930s	

Sadigova Aida (Azerbaijan)	54
Genocide as a historical phenomenon	
Abdullayeva Rena (Azerbaijan)	60
Holocaust theme in Ilya Kleiner's creation	
Zeynalov Khazar (Azerbaijan)	66
Reflection of Hiroshima tragedy in Japanese fine arts	
Talybova Aysel (Azerbaijan)	78
Multiculturalism in architecture environment of Baku	
Abdullayeva Sabina (Azerbaijan)	86
The development of Azerbaijan applied arts in the modern period	
Madatova Gulnaz (Azerbaijan)	91
About problems of mutual relations of Azerbaijan fine and decorative-applied art	

